

Viertl Adalbert Wenzel (1831–1900) lepidopterológiai munkássága a Mecsek hegységben The lepidopterological work of Adalbert Wenzel Viertl (1881–1900) in the Mecsek Mountains (City of Pécs, South Hungary)

Fazekas Imre

Abstract. The author analyses the work of one of the most important moth researchers of the late 19th century in the Mecsek Mountains, in the town of Pécs, in Southern Hungary. Based on their publications, it can be concluded that a moth fauna rich in species lived in this area then. Many species have since disappeared and no new observations have been made. Adalbert Viertl was a comprehensive and reliable specialist. His research provides an excellent basis for comparing the fauna of today with that of the late 19th century. It is important to study carefully the list of species in his publications.

Author's address. Fazekas Imre | Pannon Intézet/Institute | 7625 Pécs Magaslati út 24. Hungary
<https://orcid.org/0000-0003-4318-3946>

Keywords. Hungary, Viertl A., lepidopterologist, 19th century, history of science.

Summary. The taxonomic and biodiversity overview of the Lepidoptera fauna of the late 19th century would not be known without the contributions of Adalbert Viertl. Viertl was one of the most prolific lepidopterists in the Mecsek Mountains of southern Hungary during that period. In 1874, following his retirement as a military officer due to disability, he established residence in Pécs. Subsequently, he married and devoted 26 years to intensive research in his local area. Before his settlement in Pécs, Viertl had accumulated extensive collection experience at various locations throughout his military service.

He discovered the species (*Paraboarmia viertlii* Bohatsch, 1883) and is also responsible for discovering *Eupithecia scabiosata* ab. *orphnata*. He published regularly (see bibliography). He was in correspondence with almost all the major European entomologists. His collection of beetles is said to have consisted of 47,000 specimens, which he donated to the Brno Natural History Society in 1899 before his death. His extensive moth collection was acquired by the Dresden entomological supplier Otto Staudinger. The Lepidoptera specimens collected during his final years of active research were donated to the secondary educational institution in his locality. Additionally, there is evidence to suggest that moths have engaged or are engaging in photographic interactions with photographers, which is considered a notable innovation for his era. It remains unclear whether he utilized a stereomicroscope for moth identification or conducted genital examinations. However, it is unequivocally established that he consistently dispatched specimens that presented identification challenges to the authoritative European lepidopterists of the period for expert determination.

For 26 years he kept a detailed diary of his observations (Viertl 1898c). There are detailed records of the life histories of many species that are now rarely seen in the Mecsek Mountains. He recorded many species that had not been observed in the region for more than 100 years. One such species is *Colias myrmidone*, which occurred in Hungary only in the Northern Central Mountains, in some isolates of the Danube-Tisza region, on the Danube-Tisza River and the eastern edge of the Nyírség region. It is in decline on the European continent and was extirpated from its last habitat in the Órség (2004) (Gergely et al. 2017)

How to cite this article: Fazekas I. 2024: Viertl Adalbert Wenzel (1831–1900) lepidopterológiai munkássága a Mecsek hegységben | The lepidopterological work of Adalbert Wenzel Viertl (1881–1900) in the Mecsek Mountains (City of Pécs, South Hungary). – *Lepidopterologica Hungarica* 20(2): 99–105.

If we study Viertl's publications and compare the species observed then with those observed today, we can find significant differences.

Its German-language study series is significant: "Beiträge zur Lepidopteren-Fauna der österreichisch-ungarischen Monarchie". Viertl shares observations from various locations during his military service. Detailed notes on the presence and flight times of different butterfly species. Observations are based on personal and field experiences, though data is incomplete and needs further research.

He died on 4 February 1900 after a long illness. His grave has not yet been found in the town's public cemetery.

Viertl Adalbert Wenzel 1831. július 14-én született Slavačínban, Morvaországban római katolikus családban. Négy éves korában, apja elhalálozott, s annak mostohatestvére Csehországba vitette, és ott erdésznek neveltette. 19 éves korában 1850-ben, nevelőapja akaratra ellenére beállt katonának. Lassan előlépett az első osztályú századosáig, de Königrätznél kapott sebe következtében kénytelen volt 1874-ben ún. félrokkantként nyugalomba vonulni. A véletlen úgy hozta, hogy Pécssett telepedett le. Ugyanis a 17. vadászászlóalj, melyben akkor szolgált, Olaszországból új állomására Pécsre került. Itt ismerkedett meg Enge Katalinnal, akit 1861-ben feleségül vett, s ez őt ettől kezdődően Magyarországhoz köthette. Soha nem tartotta magát magyarnak, s a nyelvet sem tanulta meg. Magát mindig született morvának tekintette. Viertl Pécssett szinte német nyelvi környezetben érezte magát. Dolencz József pécsi plébános feljegyzése szerint a 19. század kezdetén már alig volt magyar szó hallható Pécs belvárosában, mert azt a déli városrészrel és a Kálvária-dombbal együtt többségében németek lakták. A városban 1880-ban 23 112 ember tudott magyarul és 16 029 beszélt németül (Gerner 2020). A korabeli sajtóban volt, aki halála után magyargyűlölőnek tekintette, miközben ennek soha semmilyen alapja nem volt.

Bogárgyűjteménye állítólag 13 000 fajból (?) és 45 000 példányból állt, amelyet még halála előtt a brünni természettudományi társulatnak adományozott 1899-ben. Brünn-be került teljes szakkönyvtára is. Hatalmas lepkegyűjteményét a drezdai rovarkereskedő Otto Staudinger vásárolta meg. Ezt követően is folytatta gyűjtéseit, és az így keletkezett anyagból az akkori Pécsi Magyar Királyi Állami Főreáliskola természettajzi szertárának összesen 57 darab éjjeli lepkét ajándékozott. – olvashatjuk az iskola 1894-ben kiadott 1893–94. tanévi értesítőjében. Információnk van arról is, hogy lepke fotókat készített vagy készíttetett fényképezéssel. Ez az ő korában nagyon innovatívnak tekinthető. Azt nem tudjuk, hogy a lepkék azonosításához használt-e sztereómikroszkópot vagy végzett-e genitália vizsgálatokat. Azt azonban teljes bizonyossággal tudjuk, hogy nehezen azonosítható példányokat mindig elküldte az akkori autentikus európai lekésszeknek identifikálásra.

Már fiatal korában, amikor erdész gyakornok volt fő érdeklődési köre a lepkék és a bogarak megfigyelése és gyűjtése volt. Katonai szolgálata alatt szinte minden állomáshelyén intenzíven gyűjtött, s Pécssett már igen tekintélyes magángyűjteménnyel

1. ábra/ Fig. 1. A főreáliskola korabeli épülete az 1990-es években | State secondary school in the 1990s

2. ábra/Fig. 2. *Nymphalis urticae* (Mecsek)

3. ábra/Fig. 3. *Hyloicus pinastri* (Mecsek)

telepedett le. Jól ismerte és tanulmányozta a pécsi Nendtvich Tamás munkásságát. Számos Nendtvich által közölt fajt már nem talált meg Pécsen közel három évtizedes igen intenzív kutatómunkája során. Ennek okát főleg a Pécsről délre lévő mocsarak lecsapolásában és mecseki hegyoldalok növénytakarásainak jelentős megváltozásában látta.

Pécsi megfigyelései főként a Macrolepidoptera-ira irányultak. Legjelentősebb felfedezése a *Boarmia vertlii* és az *Eupithecia scabiosata* ab. *orphanata* megtalálása volt, amelyeket a tudományra új taxonként Otto Bohatsch (1883) írt le. Szőlőjében egy ún. Schierl-féle önműködő csapdát üzemeltetett hosszú éveken át.

Harminc éven át részletes naplót vezetett megfigyeléseiről (Viertl 1898c). Számos faj életmenetről alapos feljegyzéseket olvashatunk olyan fajokról, amelyeket ma már alig látni a Mecsekben, ilyen például: „*Vanessa urticae* évek óta nem láttam s az első években, Pécsre jövén, az *Aporia crataegit* és *Pieris brassicae* ritkaságoknak tartottam, és néhány évvel utóbb az *A. crataegi* nagy károkat okozott a szilvafákat teljesen lekopasztotta.” Érdekes a *Nymphalis* [*Vanessa*] *urticae*-ről írt feljegyzése, erről a fajról napjainkban sokan úgy vélekednek, hogy az állomány nagyság országosan jelentősen csökkent, számos földrajzi területről eltűnt, s ennek okát a klimatikus tényezőkben, a parazitáltságban vagy éppen az elvándorlásban látják. Úgy tűnik, hogy a faj ritkasága már a 19. század második felében is felkeltette Viertl figyelmét. A *Hyloicus* [*Sphinx*] *pinastri*-t csak 1895-ben észlelte először a Mecsekben, amit avval magyarázott, hogy Pécsen és környékén korábban nem voltak fenyvesek.

A kis Apolló-lepkéről a következőket írta (Viertl 1898c): „A lepkék megjelenésének jelzésére nézve csak egy példát említek. *Parnassius Mnemosyne*-t 1882-ben már ápr. 26-án láttam, 1868-ban pedig még jún. 15-én fogtam tiszta példányokat. Ha már most a két adat közt a közepet keresem, s azt mondom, hogy a lepke május 21-én röpül, azzal annak röpülési főidejét jelzem, s a gyűjtő biztos lehet, hogy akkor megfelelő helyeken tiszta példányokat foghat.”

Nem feledkezhetünk meg a *Colias myrmidone* ab. *alba* egykori mecseki előfordulásáról sem. Ez a faj hazánkban már csak az Északi-középhegységben, a Dunántúl néhány izolátumában, a Duna-Tisza közén és a Nyírség keleti peremén fordult elő. Az egyik hazai élőhelyéről, az Őrségből (2004) is kipusztult (Gergely et al. 2017). A *Colias myrmidone*-t szinte egész európai elterjedési területén a kihalás fenyegeti, vagy már teljesen eltűnt, mint Németországban, a Cseh Köztársaságban és Ausztriában. Ma még kis és nagyon elszigetelt reliktum populációkban fordul elő Északkelet-Lengyelországtól, Szlovákiától és Romániától keletre, Oroszországon át egészen az Uráltól keletre fekvő nyugat-szibériai régióig. Különösen a nyugati részen a megmaradt populációk a jövőben egymás után kihalhatnak. Ennek okai a növekvő eutrofizáció és a táj intenzív mezőgazdasági kezelése, az erdőssztyepp-erdők sűrűsödése és elsötétedése, valamint talán az éghajlatváltozás is. A megmaradt populációkban az elszigetelődés és a nem optimális gazdálkodás (a lárvák élőhelyének kiterjedésének és minőségének későbbi csökkenésével) a gyengülés és végül a kihalás felé hat. A megfelelő Natura 2000 gazdálkodási tervek azonban helyenként meghosszabbíthatják a kihalást, vagy akár stabilizálhatják ennek az európai védett

4. ábra/Fig. 4. A *Colias myrmidone* habitusképe és hazai megfigyelési térképe 1875 és 1980 között (vázlatos) | Range map of *Colias myrmidone* between 1875 and 1980 in Hungary. (vázlatos/outline)

fajnak egyes populációit. A túl intenzív és a túl kiterjedt legeltetés egyaránt visszaszorítja a *Colias myrmidone*-t. (vö. http://www.pyrgus.de/Colias_myrmidone_en.html)

Balogh Imre (1978), aki a harmadikként készítette a mecseki lepkefauna alapvetését Viertl munkásságáról a következőket írta: „Viertl Adalbert a második pécsi faunajegyzék szerzője, akinek adatai csak a nagylepkékre és az ún. nagymikrókra szorítkoznak, átdolgozva a Rovartani Lapok IV. (1897) és V. (1898) kötetében található. Kb. 619 fajt sorol fel, mint saját gyűjtését. Adatai megbízhatónak mondhatók. Ezek közül csak 4 fajt nem vettem tekintetbe: *Jodis putata* L., *Dryobotodes roboris* Bds., *Parasemia plantaginis* L., *Whittleia undulella* Fr. Hibája, hogy a lelőhelyekkel kapcsolatban csak annyit közöl, hogy Pécestől kb. 4 óra járásnyira gyűjtött. Megjegyzem, hogy a faunajegyzékben csak abban az esetben tüntetem fel az általa közölt fajokat, ha azok az utóbbi évtizedekben nem kerültek elő. Ezek száma kb. 51 faj.”

Ha mai ismereteink szerint jobban megvizsgáljuk a Balogh (1978) által figyelmen kívül hagyott fajokat, akkor akár Viertl megfigyeléseit rehabilitálni is tudjuk:

A *Jodis putata* (Linnaeus, 1758) Európában (különösen közepén és északon) előfordul (lásd Hausmann 2001; p. 176) valamint a mérsékelt égövi és sarkvidéki Ázsiában egészen Japánig megfigyelték. Mecseki előfordulása bizonyító példány hiányában vitatott (Balogh 1878; Kovács 1953, 1956), de meg kell jegyezni, hogy az eredeti Viertl-gyűjteményt soha senki nem vizsgálta. Újabban a *J. putata* előfordulását az Őrség Nemzeti Parkból (Ritkaháza) jelezték (<https://www.izeltlabuak.hu/talalat/94745>). A *Jodis putata* leginkább *Vaccinium* fajokban gazdag acidofil erdőkben, mocsarakban és törpe cserjés pusztákon él. Pécs előterében a 19. században még kiterjedt mocsarak voltak, ahol *Salix caprea*-n is megélhettek hernyói.

5. ábra/Fig.5. A *Jodis putata* szárny mintázata
Wing pattern of *Jodis putata*

A *Dryobotodes roboris* Boisd. fajt Viertl valószínűleg felcserélte valamelyik közelőkon fajjal, hiszen ez a taxon azóta sem került elő hazánkban. Az atlantomediterrán faj Marokkótól az Ibériai-félszigeten és Közép- és Dél-Franciaországon át Svájc délnyugati részéig és valószínűleg Északnyugat-Olaszországig fordul elő.

6. ábra/Fig. 6. A *Dryobotodes roboris* szárnymintázata / Wing pattern of *Dryobotodes roboris*.

7. ábra/Fig. 7. A *Boarmia viertlii* eredeti rajza / Original drawing of the *Boarmia viertlii* (© Bohatsch 1883)

A hegyvidéki *Parasemia plantaginis* egykori mecseki előfordulása a 19. században nem kizárt. Balogh (1978) indokolatlanul törölte. Recens hazai előfordulásai Sopron környékén, az Észak-kelet-Alföldön és Zempléni-hegységben vannak. A holarktikus faj széles körben elterjedt, és az egész mérsékelt égövi északi féltekén (Európa, Ázsia, Észak-Amerika) megtalálható. Európában Spanyolországtól és a Földközi-tenger északi részétől egészen a sarkkörig előfordul.

8. ábra/Fig. 8. A *Parasemia plantaginis* megfigyelt lelőhelyei Magyarországon (8) és a szárnyak mintázata (9) / Observed occurrences of *Parasemia plantaginis* in Hungary (8) and wing pattern (9).

10

5 mm

10–11. ábra/Figs. 10–11.

A *Whittleia undulella* szárnymintázata (10); A *Whittleia undulella* megfigyelési helyei a Kárpát-medencében (11)

The wing pattern of *Whittleia undulella* (10). Observed occurrences of *Whittleia undulella* in the Carpathian Basin (11) (after Fazekas et al. 2015). Kiegészítve/Supplied by

A Parasemia plantaginis mecseki előfordulásával kapcsolatban soha senki nem vette figyelembe az 1200-as években kezdődő és az 1800-s évek közepéig tartó ún. kis jégkorszakot, amikor a mecseki térség (és Európa) klímája az élőhelyek ökológiája egészen más volt, mint azt ma tapasztaljuk. Azt pedig teljesen kizárhatjuk, hogy Viertl tévesen azonosította volna a más fajjal fel nem cserélhető *P. plantaginis*-t.

Külön ki kell emelnünk *Whittleia* [„*Epichnopteris*”] *undulella* mecseki felfedezését, amelyet Balogh (1978) valószínűtlennek tekintett. Sajnálatos módon ez felfedezés teljesen egészében kimaradt a „*Whittleia undulella* (Fischer von Röslerstamm, 1837) kutatástörténete és földrajzi elterjedése a Kárpát-medencében című munkából (Fazekas et al. 2015).

Viertl szinte az összes jelentősebb európai entomológussal szakmai levelezési kapcsolatban volt. Publikációi főleg a Rovartani Lapokban, az Entomologische Zeitschriftben jelentek meg. Kiemelkedő munkáit az irodalomjegyzékben mutatom be. Nyelvét rákbetegség támadta meg, s hosszas szenvedés után 1900. február 4-én halt meg. Sírját a város köztemetőjében eddig nem sikerült megtalálni.

Felhasznált irodalom - Literature used

- A. Aigner L. 1900: Viertl Adalbert. – Rovartani Lapok 7(6): 111–113.
 Abafi Aigner L. 1898: A lepkészet története Magyarországon. – Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, 202 p.
 Balogh I. 1978: A Mecsek hegység lepkefaunája (Lepidoptera). – Folia Entomologica Hungarica 31: 41–66.
 Bohatsch O. 1883: Eine neue Boarmia aus Ungarn. – Wiener entomologische Zeitung. II. Jahrg. p. 111.
 Fazekas I. 2006: A Mecsek állatvilágának kutatása. – Folia Comloensis 15: 1–of Paraboarmia viertlii (Bohatsch, 1893) in Hungary and Europe (Lepidoptera: Geometridae). – Lepidopterologica Hungarica 17(1): 61–72.
 Fazekas I. 2010a: Fejezetek a Mecsek állatvilágának kutatásából. – Pécsi Szemle 13(4) 72–77.
 Fazekas I. 2010b: A Mecsek állatvilágáról. – Természettudományi Közlöny 141(9): 425–426.
 Fazekas I., Katona G. & Bálint Zs. 2015: A *Whittleia undulella* (Fischer von Röslerstamm, 1837) kutatástörténete és földrajzi elterjedése a Kárpát-medencében. – Research history and distribution of the *Whittleia undulella* (Fischer von Röslerstamm, 1837) in the Carpathian

- Basin (Lepidoptera: Psychidae). – *Micolepidoptera.hu* 9: 23–44.
- Fazekas I. 2021: A *Paraboarmia viertlii* (Bohatsch, 1893) bionómiája, elterjedése Magyarországon és Európában (Lepidoptera: Geometridae) | Bionomy and Distribution of *Paraboarmia viertlii* (Bohatsch, 1893) in Hungary and Europe (Lepidoptera: Geometridae). – *Lepidopterologica Hungarica* 17(1): 61–72.
- Gerner Zs. 2020: Németek Pécssett és a Dél-Dunántúl területén. – *Tudásmenedzsment*, 21 (Különszám 1): 15–26.
- Hausmann A. 2001: *The Geometridae Moths of Europe 1*. – Apollo Books, 282 p.
- Viertl A. 1894: Pécs környékének lepkefaunája. – *Emléklapok Pécs sz. kir. város múltjából és jelenéből*, Pécs, pp. 61–72.
- Viertl A. 1897a: Pécs környékének Rhopalocerái. – *Rovartani Lapok* 4: 140–145, 171–174.
- Viertl A. 1897b: Pécs környékének zugó pilléi. – *Rovartani Lapok* 4: 192–194.
- Viertl A. 1897c: Pécs környékének szövő pilléi. – *Rovartani Lapok* 4: 210–213.
- Viertl A. 1897d: Beiträge zur Lepidopteren-Fauna der österreichisch-ungarischen Monarchie. – *Entomologische Zeitschrift* 11: 68–71, 77–78, 93–94, 101–102, 109–110, 125, 141, 149, 173–174.
- Viertl A. 1898a: Két *Geometra* hernyó: – *Rovartani Lapok* 5: 79–80.
- Viertl A. 1898b: Pécs környékének Noctuái. – *Rovartani Lapok* 5: 11–12, 38–40, 56–58.
- Viertl A. 1898c : *Phorodesma smaragdaria* F. – *Rovartani Lapok* 5: 142.
- Viertl A. 1898d: Pécsi faunára új állatok 1895-ben. – *Rovartani Lapok*
- Viertl A. 1898e: *Lepidoptera* naplóból. – *Rovartani Lapok* 5: 13–17.
- Viertl A. 1898f: Beiträge zur Lepidopteren-Fauna der österreichisch-ungarischen Monarchie. – *Entomologische Zeitschrift* 11(19): 85–86.

Web

- <https://digitalia.lib.pte.hu/hu/agh-timot-emleklapok-pecs-sz-kir-varos-multjabol-es-jelenebol-pecs-1894-1314#page/66/mode/1up>
- <https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/70769>